

УДК. 69.022: 31.19

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Зайниддинов Ж. – магистр.

Сайфиддинов С. – профессор.

Ташкентский архитектурно - строительный университет, Ташкент.

Аннотация. В статье представлены пути повышения энергоэффективности многоэтажных железобетонных монолитных жилых домов. С учетом уровня потерь тепловой энергии и окупаемости энергосберегающих мероприятий, разработаны наиболее оптимальные энергосберегающие проектные решения с применением инновационных технических решений, направленных на повышение энергоэффективности зданий.

Ключевые слова. подготовка к искуплению в производстве, интерпретации и познавательной эксплуатации вводных строительных материалов. Энергосберегающие альтернативные геоматериалы, современные морфологические и теплоизоляционные строительные материалы.

Введение. Основное снижение расхода тепла на отопление зданий осуществляется за счёт повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций. К ним относятся жилые и общественные здания с периодическим отоплением - загородные коттеджи, бытовые здания, вахтовые и т.д.

Тепловая защита зданий приведены современные нормативные требования по теплозащите, включающие выполнение санитарно-гигиенических и комфортных условий, а также условие энергосбережения. В указанном выше нормативном документе приведен перечень зданий и сооружений, на которые условие энергосбережения не распространяется. Тепловой режим таких зданий является нестационарным в связи с периодичностью работы системы отопления и изменением температуры внутреннего воздуха в процессе их эксплуатации. В связи с высоким спросом на строительство индивидуального жилья в пригородной и сельской местности вопросы энергоэффективности в таких зданиях в настоящее время весьма актуальны. Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания является величиной, характеризующей класс энергоэффективности здания. Данную величину определяют на стадии проектирования расчетным путем исходя из архитектурных решений, климатических условий района строительства, состава ограждающих конструкций, кратности воздухообмена, выбора системы отопления, применения высокоэффективных энергосберегающих технологий. В связи с этим, при проектировании зданий индивидуальной жилой застройки необходимо учитывать все вышеуказанные факторы и тщательно подходить к выбору конструктивных решений, а также инженерных систем жизнеобеспечения. В жилых домах индивидуальной застройки основные затраты тепловой энергии расходуется на компенсацию тепловых потерь через ограждения. Для домов, эксплуатируемых в режиме дежурного отопления, наряду с показателем коэффициента теплопередачи через ограждения необходимо учитывать динамические показатели, характеризующие быстроту отопления помещений.

Для возможности осуществления отопления помещений необходимо использовать быстро нагреваемые мало теплоёмкие отопительные приборы, реагирующие на изменение температуры теплоносителя за короткий промежуток времени. Как правило, на загородных участках, помимо жилых домов имеются отапливаемые бани, гаражи и различные хозяйственные постройки (схематизация представлена на рисунке 1). При большом количестве отапливаемых строений целесообразно спроектировать отдельно стоящий источник тепловой энергии, позволяющий удовлетворить потребность в тепловой энергии, указанного выше комплекса строений. При такой схеме теплоснабжения необходимо от источника тепла до потребителей смонтировать тепловые трассы воздушным или подземным способами прокладки. Для уменьшения тепловых потерь от трубопроводов тепловых сетей необходимо выбирать высокоэффективную тепловую изоляцию трубопроводов, также позволяющую при аварийных ситуациях увеличить время остывания теплоносителя в трубах. Грамотный выбор ограждающих конструкций, системы теплоснабжения, элементов системы отопления позволяет уменьшить энергозатраты на обогрев зданий и в конечном итоге повысить энергетическую эффективность рассматриваемого жилого комплекса. При проектировании зданий с прерывистым отоплением из-за переменного теплового режима необходимо учитывать динамические характеристики систем отопления и ограждающих конструкций. В настоящее время отсутствует инженерная методика оценки энергоэффективности зданий, эксплуатируемых в условиях прерывистого отопления.

Степень разработанности темы исследования. Большой вклад в решение задач по повышению энергоэффективности зданий и сооружений внесли исследования узбекских и зарубежных ученых, опубликованные в монографиях и научных статьях, изучение которых позволило сформулировать задачи исследуемой работы.

Многие вопросы, касающиеся энергоэффективности зданий и сооружений, рассмотрены в работах российских и узбекских ученых Б.А. Семенова, В.Н. Богословского, Е.Г. Малявиной, Д.Ю. Петрова, Е.Ю. Анисимовой, В.И. Панферова, Т.А. Дацюк, Ю.П. Ивлева, В.А. Пухкала, В.Г. Гагарина, Ю.А. Табунщикова, Ю.С. Вытчикова, А.Г. Кочева, Н.А. Цветкова, А.И. Еремкина, А.М. Берегового, А.М. Гримитлина, Т.В. Щукиной, Р.Ю. Маракаева, С.М. Махмудова, М.М. Зохидова, Р.А. Кучкарова, Н.Н. Норова, Ю.К. Рашидова, А.А. Ходжаева и др. Исследования этих ученых указывают на большие перспективы в области прерывистого отопления. Однако в связи с недостаточной изученностью данной темы и отсутствия методик теплотехнического расчета ограждающих конструкций и элементов системы отопления в условиях переменного теплового режима необходимо дальнейшее исследование данной проблемы, что делает тему исследования актуальной. Цель исследуемой работы заключается в разработке инженерных методов теплотехнического расчета ограждающих конструкций, отопительных приборов, тепловой изоляции трубопроводов для зданий и сооружений, эксплуатируемых в условиях переменного теплового режима.

- Задачи исследования:
- математическое моделирование тепловых процессов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений, эксплуатируемых в условиях переменного теплового режима;
- разработка инженерной методики расчета динамических характеристик отопительных приборов;

- разработка инженерной методики расчета динамических характеристик ограждений зданий;
- экспериментальные исследования динамических характеристик отопительных приборов;
- разработка высокоэффективной тепловой изоляции трубопроводов системы теплоснабжения;
- оптимизация конструктивных решений ограждающих конструкций зданий с прерывистым отоплением.
- технико-экономическое обоснование применения прерывистого отопления для зданий и сооружений.

Объектом исследования являются ограждающие конструкции, элементы системы отопления и теплоснабжения зданий индивидуальной застройки, эксплуатируемые в условиях прерывистого отопления. Предметом исследования являются динамические характеристики ограждающих конструкций зданий и элементов систем отопления, теплозащитные характеристики наружных стен и энергозатраты на эксплуатацию зданий при прерывистом отоплении.

Новизна полученных результатов:

- получены аналитические зависимости для определения энергозатрат и времени нагрева многослойных ограждений, а также математическая зависимость для расчета максимально допустимого значения толщины теплоизоляционного материала наружного ограждения здания, работающего в условиях переменного теплового режима;
- разработана математическая модель и получены математические зависимости для определения энергозатрат и времени нагрева ограждающих конструкций с экранной теплоизоляцией, установлена аналитическая зависимость между энергозатратами и толщиной воздушной прослойки;
- на основе решения нестационарной задачи теплопередачи получена формула для нахождения времени нагрева отопительных приборов, а также проведена оценка времени нагрева радиаторов, выполненных из различных материалов, по результатам теоретического и экспериментального исследования;
- предложена новая конструкция тепловой изоляции трубопроводов систем теплоснабжения на основе пенополиуретановых скорлуп.

Теоретическая и практическая ценность работы заключается в том, что на основе теоретического исследования предложена методика определения времени нагрева и энергозатрат многослойных ограждений зданий, эксплуатируемых в условиях переменной тепловой нагрузки. Разработаны конструкции стен, обладающие минимальными энергозатратами на их нагрев. Предложена методика оценки энергетической эффективности зданий, эксплуатируемых в условиях переменного теплового режима. На основе анализа теоретических и экспериментальных исследований получены значения времени выхода различных отопительных приборов на стационарный режим работы. Для трубопроводов системы теплоснабжения зданий и сооружений разработана модель высокоэффективной тепловой изоляции.

Методология и методы исследования: методы математической физики и теории теплообмена, экспериментальные и теоретические методы исследования инженерных систем и ограждающих конструкций. Достоверность полученных результатов исследования обеспечена применением современных методов инженерных расчетов, а

также поверенного лабораторного оборудования. Все исследования и расчеты выполнены согласно нормативной документации и государственных стандартов.

Выводы. Основной составляющей системы отопления являются отопительные приборы. В настоящее время на рынке представлено большое количество различных отопительных приборов. В процессе отопления помещения происходит изменение тепловой мощности отопительных приборов, в результате которого изменяется температура воздуха в помещении.

Литература.

1. Гримитлин, А.М. Энергоэффективность: Помехи и успехи [Текст] / А.М. Гримитлин // Сантехника, отопление, кондиционирование. – М.: 2015. - № 7. - С. 86 - 87.
2. Дацюк, Т.А. Моделирование теплового режима жилых помещений при прерывистом отоплении / Т.А. Дацюк, Ю.П. Ивлев, В.А. Пухкал // Современные проблемы науки и образования. – М.: 2014. - №5. - С. 69 - 70.
3. Дацюк, Т.А. Моделирование микроклимата жилых помещений [Текст] / Т.А. Дацюк, В.Р. Таурит // Вестник гражданских инженеров. - СПб, 2012. - №4. - С.196 - 198.
4. Дацюк, Ю.П. Ивлев, В.А. Пухкал // Инженерно - строительный журнал. – М.: 2013. - №6. - С.12-21. Дацюк, Т.А. Оценка показателей энергоэффективности зданий [Текст] / Т.А. Дацюк, А.М. Гримитлин, Е.А. Аншукова // Вестник гражданских инженеров. – М.: 2018. - №5. - С.141 - 145.
5. ҚМҚ 2.01.01 - 94 Лойиҳалаш учун иқлимий ва физикавий - геологик маълумотлар. Т.:ЎЗР Давархитектқурилишқўмитаси,1994 й.
6. ҚМҚ 2.01.04 - 18 Қурилишда иссиқлик техникаси. Т.:ЎЗР Қурилиш Вазирлиги, 2018 й.
7. ҚМҚ 2.04.05-97* Иситиш, вентиляция ва кондициялаш / ЎЗР Давархитектқурилиш – Тошкент, АҚАТМ, 2011-212 бет.
8. ҚМҚ 2.01.18 - 2018 Бинолар ва иншоотларни иситиш, шамоллатиш ва кондициялаштириш учун энергия сарфи меъёрлари. Т.: ЎЗР Қурилиш Вазирлиги, 2018 й.
9. ШНҚ 2.08.02 - 09* Жамоат бинолари ва иншоотлари / Ўзбекистон Республикаси Давархитектқурилиш – Тошкент,2011 й. ВЦ АҚАТМ, 2011-282 бет.
10. ШНҚ 2.08.01 - 19 Турар - жой бинолари. Т.:ЎЗР Қурилиш Вазирлиги, 2019 й.